

НАНОТУЗИЛМАЛИ ҚЎШИМЧАЛАР АСОСИДА ИССИҚЛИК ИЗОЛЯЦИЯЛОВЧИ ФИБРОБЕТОН ХОССАЛАРИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ТАЖРИБАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Илмий раҳбар: т.ф.н., проф. **Сатторов Зафар Мурадович**
sattorovz@taqu.edu.uz

Тошкент архитектура-қурилиш университети
Ўқув-услубий бошқарма бошлиғи

Муаллиф: **Тожибоев Абдурахим Абдуганиевич**,
t.abdurahim76@gmail.com

Тошкент шаҳрида Вебстер университетининг таълим
дастурларини амалга ошириш маркази.
Илмий-ўқув жараёни бўлими бошлиғи.

Аннотация. Ушбу мақолада толали темир-бетон материалларини ўз ичига олган фибробетон ҳақида ҳамда уни хорижий мамдакатларда ўрганилган тажрибалар ҳақида маълумотлар берилган. Бунга пўлат толалар, шиша толалар, синтетик толалар ва табиий толалардан иборат фибробетоннинг иссиқлик хоссаларини аниқлаш усуллари ҳам таҳлили кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: пўлат толалар, шиша толалар, бетон, толали темир-бетон, синтетик толалар, табиий толалар, энергия тежаши, иссиқлик изоляцияси.

Аннотация. В данной статье представлена информация о фибробетоне, включающем в себя материалы из армированного волокнами железобетона. Также рассмотрен анализ зарубежного опыта в изучении подобных материалов. В статье изучены методы определения тепловых свойств фибробетона, состоящего из стальных, стеклянных, синтетических и натуральных волокон.

Ключевые слова: стальные волокна, стекловолокно, бетон, фибробетон, синтетические волокна, натуральные волокна, энергосбережение, теплоизоляция.

Abstract. This article provides information about fiber-reinforced concrete, which includes fiber-reinforced cementitious materials. It also presents an analysis of international experiences in the study of such materials. The article examines methods for determining the thermal properties of fiber-reinforced concrete composed of steel fibers, glass fibers, synthetic fibers, and natural fibers.

Key words: steel fibers, fiberglass, concrete, fiber reinforced concrete, synthetic fibers, natural fibers, energy saving, thermal insulation.

КИРИШ. Ер юзида энергия ресурсларининг камайиб бориши бинолар қурилишида энергия самарадорликни кескин оширишни тақозо этади. Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган энергиянинг деярли 50 фоизи ёки йилига 17 миллион тонна нефт эквиваленти айнан биноларнинг энергия истеъмоллига тўғри келади. Шунга мутаносиб равишда иссиқхона газларининг 40 фоизи биноларга хос жараёнлардир. Бу соҳа ЎЗР “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ривожлантириш дастури ва Глобал экологик фонд билан ҳамкорликда бинолар энергия самарадорлиги муаммолари соҳасида устивор дастурларни бажармоқда. Жумладан, турар-жой, жамоат (мактаблар, боғчалар, шифохоналар ва ш.к.) биноларни энергия самарадорлиги дастурларидир. Ушбу дастурларни бажариш учун архитектура қурилиш соҳасидаги олий таълим муассасалари, лойиҳа илмийтадқиқот институтлари ва қурилиш ташкилотлари жалб этилиб. хорижий тажрибаларни ҳам тубдан ўрганиш вазифаси белгиланган.

Аҳолининг ўсиб бориши турар-жой ва ижтимоий бинолар қурилиш кўламини оширишни тақозо этади. Айни пайтда, бинолар эскирган қурилиш меъёрлари ва қоидаларига мувофиқ

қурилмоқда, бинолар лойиҳасини тузиш ва қурилишда энергияни тежаш масалалари эътибордан четда қолмоқда, бу эса энергиянинг хаддан зиёд сарфланишига ва бутун мамлакат бўйлаб ҳавога чиқарилаётган иссиқхона газлари захарли газларнинг ҳажмига таъсир кўрсатмоқда. Мазкур демографик ва ижтимоий муаммоларни бартараф этиш мақсадида, Ўзбекистон ҳукумати томонидан мактаблар, коллежлар, болалар боғчалари, касалхоналар, спорт мажмуалари каби ижтимоий биноларни қуриш ва қайта таъмирлаш бўйича бир қатор йирик дастурлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунга келиб, биноларнинг кўпи фойдаланиш муддати жиҳатидан эскирган ва шу боис капитал таъмирлаш ёки қайта қурилишга муҳтож. 2015 йилда ушбу дастурлар 10,8 миллион м² га тенг янги ва қайта таъмирланган биноларни лойиҳалаштириш ва қурилиш технологияларини такомиллаштириш орқали энергияни тежаш учун катта эътибор қаратилган. Қурилиш меъёрлари ва қоидаларини яхшилаш, биноларни лойиҳалашда интеграциялашган ёндошувни намойиш қилиш ҳамда қурилиш ва бинолардан фойдаланиш соҳаси мутахассислари, маҳаллий архитекторларни тайёрлаш орқали ижтимоий аҳамиятдаги, яъни мактаблар, коллежлар, қишлоқ врачлик пунктлари ва касалхона биноларида энергия самарадорлигига эришиш, улар сарфлаётган энергия ҳажмини камайтириш билан боғлиқ тўсиқларни енгиб ўтишга қаратилган.

АСОСИЙ ҚИСМ. Ёқилғи ёнишидан ҳосил бўладиган чиқиндиларни утилизация қилиш атроф муҳитни яхшиланишига катта фойда келтиради. Шу сабабли энергия тежамкор фибробетонларни ишлаб чиқариш ва унинг технологиясини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар олиб бориш сайёрамиздаги етакчи глобал муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирда фибробетоннинг мустаҳкамлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги, овоз изоляцияси ва оловга бардошлилик хоссаларини кимёвий нанотузилмали кўшимчалар кўшиш орқали такомиллаштириш ва уларни ишлаб чиқаришни энергия тежамкор технологияларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Фибробетон майда толасимон ашёлар қирқимлари (қипиклари) бетон таркибига микро арматура сифатида киритилади. Бундай толаларга “фибр” дейилади. Толалар метал симларидан (диаметри 0,1-0,5 мм, узунлиги 10-50мм ва сирти ғадир будирланган) ёки нометал ашёлардан олинадиган (базалт, шиша, капрон, асбест ва х.к.) хилларга бўлинади. Бундай бетонларнинг чўзилишга ва эгилишга, шунингдек, ёриқбардошликка мустаҳкамлиги юқори ҳисобланади ва асосан юпқа қобикли конструкцияларни тайёрлашда кенг қўлланилади.

Америкалик тадқиқотчилар нанотехнологиялар ва композит материалларнинг бетонга таъсири бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борганлар. Масалан, 2014-йилда АҚШнинг Калифорния Университети профессорлари томонидан амалга оширилган тадқиқот ишида, бетон таркибига карбон нанотрубалар (Carbon NanoTube - CNT) кўшилганида унинг механик хусусиятлари сезиларли даражада яхшилангани аниқланган. Тадқиқотда, таркибига карбон нанотрубалар (Carbon NanoTube - CNT) бетонга кўшилганда унинг мустаҳкамлиги ва эластиклигини оширган ва бетоннинг деформацияланувчанлигини яхшилаб, унинг ташқи куч қаршилигини кучайтирган.

Шунингдек, 2016-йилда америкада олиб борилган бошқа бир тадқиқот ишида бетонга нанозиркония оксиди (ZrO₂) кўшилганда, унинг коррозияга қаршилиги ва термал хусусиятлари яхшиланганлиги аниқланган. Нанозиркония оксиди бетонда суёқликнинг сингишини камайтириб, унинг узок муддат хизмат қилишини таъминлашда муҳим рол ўйнаган.

Хулоса қилиб айтилганда, бетоннинг турли хусусиятларини яхшилашда нанотехнологияларни қўллашнинг самарали усулларини кўрсатиш ва келажақда қурилиш материаллари сифатини яхшилаш учун катта имкониятлар яратади.

Хитой тадқиқотчилари “Туннелларда фойдаланиш учун сомон толалари билан қопланган иссиқлик изоляцияловчи бетоннинг ишлаши” мавзусида илмий иш олиб бордилар.

Тадқиқот натижалари экин-сомони толалари ёрдамида иссиқ туннелларни сифатини ошириш учун изоляция қилувчи қурилиш материалларини ишлаб чиқишга қаратилган¹.

Германиянинг Фраунгофер Институти (Fraunhofer Institute for Building Physics) нанотехнологияларни қурилиш материаллар соҳасида, жумладан бетоннинг янги турларини яратиш бўйича ўзига хос тадқиқотлар олиб борганлар. Германиялик тадқиқотчилар наночастицалар билан бетоннинг механик ва термус хоссаларини яхшилашга қаратилган ишланмаларни яратдилар. Шунингдек, Берлин Техника Университетида (Berlin Technical University) ҳам фибробетон ва наноматериаллар билан ишлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилган бўлиб, тадқиқотлар бетоннинг термус, механик ва изоляция хусусиятларини яхшилашга қаратилган.

Россия Федерациясида экологик тоза, иссиқлик изоляцияловчи бетоннинг хоссаларини оширишга катта эътибор қаратилган ва кўплаб илмий ишлар олиб борилган. Хусусан, М.Н.Сивальневанинг олиб борган тадқиқотига кўра, Россия Федерациясида жадал ривожланаётган қурилиш саноати муқобил турдаги боғловчилар ва улар асосидаги материаллар ассортиментини кенгайтиришни талаб қилинган. Бундай боғловчиларга, турли хил функционал мақсадлардаги материалларни ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган, хусусан, автоклавланмаган қотиб қолган иссиқлик ва конструктив-иссиқлик ўтказмайдиган кўпикли бетон ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган, экологик тоза ишлаб чиқариш технологиясига эга, илгари ишлаб чиқилган цементсиз нано-структурали силикат таркибидаги гидратацион бўлмаган қотишма бирикмаси киради².

Россиялик Тотурбиев Батырбий Джакаевич, Юсупов Аха Рамазанович, Мамаев Сурхай Ахмедовичларнинг “Иссиқлик изоляцияловчи бетоннинг таркиби ва ишлаб чиқариш усули” мавзусида олиб борилган изланишларига кўра, иссиқлик изоляцияловчи бетон қурилиш материалларига тегишли бўлиб, қурилиш конструкцияларини ўрнатишнинг узлуксиз жараёнида иссиқлик изоляцияси маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун фуқаролик ва саноат қурилишида, шунингдек, монолит қурилишда иссиқлик изоляциясида қўлланилиши мумкин.

Цемент, кўпикли қўшимчалар, толалар, тупроқ ва сувни ўз ичига олган иссиқлик изоляцияловчи фибробетоннинг ўзига хос юзаси 1800-2200 г/см² ва гил зарралари миқдори 50% дан ошмайдиган ва кўпикли сульфат асосидаги кўпикли сульфатлар мавжуд. Таркибий қисмларнинг 0-1,2 г/см³ қуйидаги нисбати билан, оғирлиги фоизда (%) келтирилган:

Цемент: 33,0-39,7%

Белгиланган тупроқ: 14,2-19,2%

Белгиланган кўпикли восита: 0,30-0,75%

Сув: 42,5-50,4% ни ташкил қилади.

Техник натижага кўра, 2,5-3,5% сувли эритмада ва 6,5-7,5 кўпик кўплигида унинг концентрациясида айtilган кўпикли воситани ўз ичига олганлиги билан эришилади.

Келтирилган синов натижалари шуни кўрсатадики, кўпикли кенгайтириш коэффициентини 6,5-7,5 бўлган кўпикли эритма ва цементнинг бир қисми ўрнига гил зарралари миқдори 50% дан кўп бўлмаган тупроқдан фойдаланиш зичлиги 200-500 кг/м³ (қуруқ ҳолатда)

¹ This article belongs to the Section [Building Materials, and Repair&Renovation](https://doi.org/10.3390/buildings13030818), *Buildings* 2023, 13(3),818;<https://doi.org/10.3390/buildings13030818>; <https://doi.org/10.3390/buildings13030818> <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/3/818>.

².Сивальнева М.Н. Фибропенобетон на основе наноструктурированного вяжущего. Автореферат, 2015, стр. 5-10. ПАТЕНТ РФ - № RU2234484C1, С 04 В 38/10. опублик. 2004г. Изобретатель: Громов Ю.Е. (RU), Прозоров Е.А. (RU) Патентообладатель: Закрытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству" (RU). РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ. Заявка: 2003111193/03, 21.04.2003 Дата начала действия патента: 21.04.2003 Дата публикации: 20.08.2004 <https://patents.google.com/patent/RU2234484C1/ru>

иссиқлик ўтказмайдиган бетон ишлаб чиқаришни таъминлайди (куруқ ҳолатда) (ГОСТ 7076-78) ва 28 кунлик нормал қаттиқлашувдан кейин 0,5-1,1 МПа қувватга эга бўлади. Таклиф этилаётган иссиқлик изоляция бетон "саноатда қўлланилиши" мезонининг талабини қондиради, чунки уни қайта-қайта ишлаб чиқариш мумкин.

Иссиқлик изоляцияловчи бетон 300-500 кг/м³ зичликдаги иссиқлик изоляцияловчи блокларни шакллантириш ва биноларни қуришда 200 кг/м³ зичликдаги иссиқлик изоляциясини яратиш учун тавсия этилади³.

Хитойлик Жианг Донгянг Жианг ва Ююан Гао Зипиларнинг "Иссиқлик изоляцияловчи бетон ва уни тайёрлаш усули" мавзусида олиб борган тадқиқотларида, бетон бу ҳозирги авлоднинг энг муҳим қурилиш материалларидан биридир. Сунъий тош цементлаш материали, агрегат, сув, қўшимча ва қўшимчалар билан тайёрланади, маълум нисбатда қўшилади ва бир хилда аралаштириш, сиқиш, шакллантириш, мустаҳкамлаш ва қотиб қолиш йўли билан ҳосил бўлади. Бетон бой хом ашё, арзон нарх ва оддий ишлаб чиқариш жараёнига эга, шунинг учун бетон истеъмоли тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, бетон юқори босим кучи, яхши чидамлилиқ, кенг қувват даражаси ва шунга ўхшаш хусусиятларга эгадир. Бу хусусиятлар уни нафақат турли қурилиш муҳандисликларида, яъни кемасозликда, машинасозлик саноатида, океанларни ривожлантиришда, геотермал муҳандисликда ва бошқа соҳаларда жуда кенг қўлланиладиган муҳим материалдир.

Ҳозирги кунда илгари тайёрланган бетон маълум бир механик хусусиятларга эга бўлиб, нисбатан арзон нархда бўлса-да, иссиқлик изоляцияси хусусиятлари ёмон ва зичлиги юқори бўлиб, бу қурилиш ишларига ноқулайликлар келтириб чиқаради. Шундай бўлса-да, материалнинг ўзининг зарбага қаршилиги ҳам нисбатан паст бўлиб, уни янада яхшилаш зарур. Юқорида айтиб ўтилган илғор усулларнинг камчиликларини инобатга олинган ҳолда, ушбу тадқиқотнинг мақсади нафақат мукамал изоляция хусусиятларига эга, балки нисбатан паст зичликка, шунингдек, бетон ўртасида овоз изоляцияси ва сув ўтказмаслик хусусиятларига эга бўлган изоляцияга эга бетонни ҳамда материалнинг зарбага чидамлилиги ва узок муддатлилигини ҳам яхшилашдир.

Тадқиқотларни олиб боришда қуйидаги техник схемани қўллаш мумкин. Иссиқлик изоляцияли бетон қуйидаги хом ашёлардан иборат: 1430-1500 қисм суперфино минерал порошок, 170-210 қисм цемент, 23-30 қисм кремний тутуни, 13-18 қисм полипропиленнинг қисқа толалар, 12-16 қисм иссиқлик изоляцияли гель, 30-36 қисм модификацияланган вермикулит порошок, 25-38 қисм бўш тақалган стёклопластик микросфералар, 7-10 қисм натрий нитрит, 6-9 қисм триэтанолламин, 9-13 қисм пўлатсизлантириш воситаси, 4-7 қисм ёғишни стабилизатор, 0.6-0.8 қисм ҳаво кириш агент, 3-8 қисм сув камайтирувчи восита ва 220-250 қисм сув ташкил этган. Ушбу техник схема қабул қилиниши билан: модификацияланган вермикулит порошок, полипропиленнинг қисқа толалар, кремний тутуни, иссиқлик изоляцияли гель, бўш тақалган стёклопластик микросфералар, пўлатсизлантириш агенти ва бошқалар хом ашё сифатида ишлатилиб, улар ўзаро ҳамкорликда, бетоннинг иссиқлик изоляцияси хоссаларини аниқ яхшилашга имкон беради. Шу билан бирга, бетоннинг зарбага чидамлилиги ва узок муддатлилиги ҳамда тайёрланган бетонга нисбатан мукамал механик хоссаларга эга бўлади⁴.

³ Тотурбиев Батырбий Джакаевич, Юсупов Аха Рамазанович, Мамаев Сурхай Ахмедович.

Патент РФ № 2098391, С 04 В 38/10, опубл. 1997 г., Патент РФ № 2145586, С 04 В 38/10, опубл. 1999 г. <https://findpatent.ru/patent/275/2759255.html>

⁴Патент: Жианг Донгянг Жианг, Ююан Гао Зипи. Heat insulation concrete and preparation method thereof. CN112321213A, 2020, Хитой, <https://patents.google.com/patent/CN112321213A/en>

Францияда ҳам бетонда наноматериаллардан фойдаланиш бўйича ишланмалар мавжуд. Франциялик тадқиқотчилар фибробетоннинг механик ва термус хоссаларини яхшилаш учун нанокремний оксид, нанотитаний оксид ва наноплатина каби наноматериалларни ишлатишга қаратилган. Шунингдек, Францияда бетоннинг оқариш хоссалари ва унинг энергия самарадорлиги билан боғлиқ тадқиқотлар ҳам олиб борилган. Наночастицаларнинг бетон структурасига таъсири ва унинг ҳарорат ўтказувчанлигини камайтиришга бўлган ҳаракатлар янги изоляция хоссаларни ривожлантиришга қаратилган.

С.Р.Мажидовнинг “Иссиқлик изоляцияловчи қурилиш материалларнинг инновацион технологияси” бўйича олий таълим учун яратилган дастурида иссиқлик изоляцияловчи материаллари турар жой ва маданий-маиший биноларни, технологик ускуналарни, қувурларни, совутиш ва иситиш хоналари ва жихозларини иссиқлик ва совуқлик таъсиридан изоляциялашда ишлатилиши келтирилган. Бино ва иншоот конструкцияларида иссиқлик изоляцияси катта миқдордаги иссиқлик энергиясини тежайди. Бундан ташқари бино деворлари қалинлиги, конструкцияларнинг хусусий массаси ҳам мутаносиб равишда камайишини аниқланган. Иссиқлик изоляцияловчи материаллари турар жой ва маданий-маиший биноларни, технологик ускуналарни, қувурларни, совутиш ва иситиш хоналари ва жихозларини иссиқлик ва совуқлик таъсиридан изоляциялашда ишлатилади.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини $0,175 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{С})$ дан юқори бўлмаган (25° С ҳароратда) қурилиш материаллари иссиқлик изоляцияловчи материаллари дейилади. Бундан ташқари бино деворлари қалинлиги, конструкцияларнинг хусусий массаси ҳам мутаносиб равишда камаяди. Қурилиш тизимида 1т самарали иссиқлик изоляцияси материалларини ишлатиш 200т атрофида шартли ёқилғини тежаши мумкин. Иссиқлик ва совуқлик агрегатларини изоляциялаш иссиқлик ва совуқликни 20-50% йўқотилишини камайтиради. Бинонинг ташқи деворини иссиқлик изоляцияси учун 1 м^2 га, $0,64 \text{ м}^3$ пишиқ ғишт ёки $0,32 \text{ м}^3$ керамзит бетон, $0,14 \text{ м}^3$ фибролит, $0,1 \text{ м}^3$ минерал пахта плиталари ва $0,04 \text{ м}^3$ поропластлар талаб этилади. Иссиқ ва совуқдан изоляциялаш, айниқса, қуруқ иссиқ иқлим шароитли Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудудида катта аҳамиятга эгадир. Чунки, ёзнинг жазирама кунларида ҳаво ҳарорати $42-48^{\circ} \text{ С}$ атрофида, қишда эса $-20-30^{\circ} \text{ С}$ ҳароратгача совуқ бўлиши бинолар, иншоотлар ва агрегатларни самарали ва ишончли иссиқлик изоляцияловчи материаллар билан изоляциялашни тақозо этади.

Акустик ва иссиқлик изоляцияловчи материаллар

Иссиқлик изоляцияловчи материалларнинг асосий хом ашё турлари, структураси, шакли, боғловчининг мавжудлиги, ёнувчанлиги, ўртача зичлиги ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини бўйича классификацияланади. Асосий хом ашёнинг турига нисбатан иссиқлик изоляцияловчи материаллари қуйидагича классификацияланади: минерал хом ашё (тоғ жинслари, шлак, куллар, шиша, асбест) асосида олинадиган ноорганик материаллар; органик

хом ашё (ёғоч чиқиндилари, лигнин, полимерлар ва бошқ.) асосида олинадиган органик материаллар.

Структураси бўйича иссиқлик изоляцияси материаллари толали (минерал толали, ёғоч толали), донадор (перлит, вермикулит, шиша ва пластмасса сфералари), ғовак (кўпикпласт, кўпикшиша, ячейкали бетонлар) материалларга бўлинади. Шакли ва ташқи кўринишига нисбатан иссиқлик изоляцияси материаллари донали қаттиқ (плита, қобик, сегмент, ғишт, цилиндр) ва эгилувчан (мато, шнур, эшилган боғлиқлар, полимер толалар), юмшоқ (пахта, жун, қамиш момиғи, нитрон толали пахта) ва сочилувчан (перлит, вермикулит) материалларга бўлинади. Иссиқлик изоляцияловчи материалларнинг инновацион технологияси 58 ўртача зичлиги бўйича иссиқлик изоляцияси материаллари (кг/м^3): D 15, D25, D35, D50, D100, D125, D150, D175, D200, D250, D300, D400, D500, D600 маркаларга бўлинади. Бикрлигига нисбатан иссиқлик изоляцияси материаллари юмшоқ (М) (минерал ва шиша пахта, базалт толали пахта), ярим бикр (П) (шиша толали плиталар, полимер штапеллар), бикр (Ж) (минерал пахта плиталари), юқори бикр (ПЖ), қаттиқ (Т) материаллар бўлади. Иссиқлик ўтказувчанлик бўйича иссиқлик изоляцияси материаллари қуйидагича классификацияланади: А-иссиқлик ўтказувчанлиги паст-0,06 Вт/(м. $^{\circ}\text{C}$) гача, Б-иссиқлик ўтказувчанлиги ўртача-0,06-0,115 Вт/(м. $^{\circ}\text{C}$) гача⁵.

И.Н. Ширинзаде ва Н.М. Ахмедовлар томонидан олиб борилган тадқиқотда транспорт воситалари йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлашда самарадорликни таъминлашга юқори деформация хоссаларига эга бўлган фибробетондан фойдаланиш орқали эришилган бўлиб, ушбу тадқиқотда юқори деформация хусусиятларига эга бўлган фибробетон таркибини оптималлаштириш учун мураккаб қўшимчалардан фойдаланиш имконияти кўриб чиқилган. Аниқланишича, фибробетон таркибида кимёвий ва ўлтрадисперсли қўшимчалардан фойдаланиш босим ва эгилиш мустақамлигини сезиларли даражада оширган. Бу пўлат толадан фойдаланиш бетонни мустақамлашни бутун ҳажм бўйлаб бир хилда бажаришга имкон бериши билан боғлиқ, бу бетон массасида кучланишларнинг тақсимланишига фойдали таъсир кўрсатади ва хавфли зоналарда кучланишнинг камайишига олиб келади. Цемент-бетон йўл сиртлари транспорт воситаларининг такрорий динамик юклари таъсирида мураккаб шароитда ишлиш мумкин. Шу билан бирга, цемент асосидаги сунъий конгломератлар (бетон ҳам конгломерат) ички кучланиш ҳолатининг мавжудлиги билан тавсифланади, бу унинг турли хил материаллардан иборатлигини ва қаттиқлашув жараёни узок вақт давомида давом этишини кўрсатади. Йўл бетонининг хусусиятларини ташкил этувчи асосий материал портленд цементидир. Йўл қопламалари учун бетон ишлаб чиқаришга қўйиладиган юқори талаблар цементнинг махсус турларидан фойдаланишни талаб қилади. Цемент-бетон йўл сиртларида асосий боғловчи пластиклаштирилган ва хидрофобик портленд цементидир. Транспорт иншоотларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлашда бетоннинг хусусиятларини яхшилаш учун дисперс арматура қўлланилади. Толали бетондан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун, уни макро (толали материалнинг оптимал миқдорини танлаш) ва микро (кимёвий ва дисперс қўшимчалар билан ўзгартирилган боғловчилардан фойдаланиш) даражаларида оптималлаштириш керак. Ушбу тадқиқотда толали бетоннинг микро даражада ишлашини яхшилаш учун ўзгартирилган боғловчилардан фойдаланиш кўзда тутилган.

Микро даражада зичроқ структурани олиш учун цемент ва бетон ишлаб чиқаришда ўта нозик қўшимчалар жуда муҳим бўлиб, цемент ва бетон ишлаб чиқаришда микро даражада зичроқ структурани олиш учун ультра нозик қўшимчалар жуда муҳим рол ўйнайди. Бетон технологиясида муваффақиятли қўлланиладиган бундай қўшимчалардан бири микросиликадир.

⁵ С.Р. Мажидов. Иссиқлик изоляцияловчи қурилиш материалларнинг инновацион технологияси. Дарслик.–Т.: 2022, 21-22 бетлар, 75 бет.

Мисросилика - ферросиликон ишлаб чиқариш жараёнининг чиқинди маҳсулоти бўлиб, 90% дан ортиқ аморф SiO_2 сферик шаклга эга. (1-жадвал) Тадқиқотда фойдаланилган микрокремнийнинг дисперсияси «NORM» цемент заводи лабораториясида MASTERSIZER 3000 (Германия) қурилмаси ёрдамида лазерли гранулометрия усулида аниқланган.

1-жадвал

Мураккаб қўшимчалар билан ўзгартирилган бетоннинг механик хусусиятлари

№	Кўрсаткичлар	Тажриба натижалари
1	Бетон аралашмаси конусни йўқ қилиш, см	21
2	Бетон аралашманинг зичлиги, кг/м^3	2500
3	Бетоннинг 7 кун қотганидан кейин босим кучи, МПа	39
4	Бетоннинг 28 кун қотганидан кейин босим кучи, МПа	56
5	Бетоннинг 28 кун қотганидан кейин кучланиш кучи, МПа	20

Пўлат толалар ташқи босим туфайли толали бетонда пайдо бўладиган кучланишларини ўзлаштиради ва ёриқлар пайдо бўлишининг олдини олади. Пўлат тола билан мустаҳкамланган толали темир-бетон ёрилишга ва унинг совуққа чидамлилигини сезиларли даражада оширади. Бу эса йўл сиртининг чидамлилигини мустаҳкамлайди. (2-жадвал)

Олинган натижалардан кўришиб турибдики, толали бетонни макро ва микро даражада оптималлаштириш унинг сиқилиш ва эгилиш чидамлилигини сезиларли даражада оширади. Шундай қилиб, динамик босимнинг таъсири билан тасдиқланган структурани бетонлаш учун микро дисперсли арматура (пўлат тола)дан фойдаланиш тавсия этилади.

2-жадвал

Фиброматериаллар билан ўзгартирилган бетоннинг механик хусусиятлари

№	Кўрсаткичлар	Тажриба натижалари
1	Бетон аралашмаси конусни йўқ қилиш, см	9
2	Бетон аралашманинг зичлиги, кг/м^3	2500
3	Бетоннинг 7 кун қотганидан кейин босим кучи, МПа	39
4	Бетоннинг 28 кун қотганидан кейин босим кучи, МПа	60
5	Бетоннинг 28 кун қотганидан кейин кучланиш кучи, МПа	20

Чунки, бу структуранинг ёрилишга ва совуққа чидамлилигини ошишига олиб келади. Бунинг сабаби эса пўлат толадан фойдаланиш бетонни мустаҳкамлигини бутун ҳажм бўйлаб бир хилда бажаришга имкон беради. Бу эса бетон массасида кучланишларнинг тақсимланишига фойдали таъсир кўрсатади ва хавфли ҳудудларда кучланишнинг камайишига олиб келади⁶. Бундан ташқари, бетон аралашмаларни тайёрлашда микродисперс қўшимчалардан фойдаланиш толали бетоннинг структуравий мустаҳкамлигини янада оширади, босим ва эгилиш мустаҳкамлиги, сув ўтказувчанлиги, ёрилишга ва совуққа чидамлилиги каби кўрсаткичларни оширади ва барча қурилишларда тавсия этилади.

ХУЛОСА

Ушбу мақолада фибробетоннинг иссиқлик изоляция хусусиятларини ошириш бўйича ҳамда хорижий мамлакатларнинг тажрибалари ва илмий тадқиқотлари қисқача ёритилган.

⁶ Ширинзаде И.Н. , Ахмедов Н.М. Международный научно-исследовательский журнал • № 03 (57) • Часть 4, Март.107-109 ст., 114стр. 2017. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.125> IORCID: 0000-0002-9847-6079, Доктор технических наук, профессор; 2 старший преподаватель, Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет “ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИБРОБЕТОНА”. <https://research-journal.org/en/archive/3-57-2017-march/puti-povysheniya-effektivnosti-fibrobeta>

Фибробетоннинг аҳамиятини оладиган бўлсак фибробетон, турли толалар (пўлат, шиша, синтетик ва табиий толалар) қўшилган ҳолда ишлаб чиқарилади ва унинг мустаҳкамлиги, эгилувчанлиги, ёрилишга чидамлилиги каби хусусиятлари анча яхшиланади. Бу хусусиятлар, айниқса, нозик қобикли конструкцияларда кенг қўлланилишига имкон беради.

Нанотехнологиялар фибробетоннинг иссиқлик ва механик хусусиятларини яхшилашда муҳим рол ўйнайди. Масалан, карбон нанотубалар (CNT) ва нанокремний оксиди каби қўшимчалар бетоннинг мустаҳкамлигини, эластиклигини ва иссиқлик изоляцион қобилиятини оширишга ёрдам беради.

Халқаро тажрибаларга қарасак, АҚШлик олимларни олиб борган тадқиқотларида карбон нанотубалар ва нанокремний оксиди қўшилган бетоннинг иссиқлик ва коррозияга чидамлилиги оширган. Хитойлик олимларни олиб борган тадқиқотларида эса қишлоқ хўжалиги чиқиндилари (масалан, сомон толалари) асосида иссиқлик изоляцион бетон ишлаб чиқариш технологиялари ривожлантирилган. Германия олимлари нанотехнологиялар ёрдамида бетоннинг термал ва изоляцион хусусиятларини яхшилаш бўйича тадқиқотлар олиб борилган, ҳамда Россиялик олимлар иссиқлик изоляцион бетон ишлаб чиқаришда экологик тоза технологиялардан фойдаланишга эътибор қаратилган.

Мақолада келтирилган баъзи патентлар ва тадқиқотлар (масалан, модификацияланган вермикулит, полипропилен толалари, кремний тутуни) фибробетоннинг иссиқлик изоляцион қобилиятини сезиларли даражада оширишга қодир эканлиги таъкидланган.

Ижтимоий-иқтисодий аҳамият, фибробетоннинг иссиқлик изоляцион хусусиятларини яхшилаш нафақат қурилиш материалларининг сифатини оширади, балки энергия тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ҳам ҳисса қўшади. Бу айниқса, Ўзбекистон каби иссиқ иқлимли мамлакатлар учун жуда муҳимдир.

Келажақдаги истиқболлар, нанотехнологиялар ва қайта ишланган чиқиндилардан фойдаланиш орқали фибробетоннинг хусусиятларини янада такомиллаштириш мумкин. Бу эса қурилиш саноатида янги имкониятлар яратади ва барқарор ривожланишга хизмат қилади.

Мақола фибробетоннинг иссиқлик изоляцион хусусиятларини ошириш бўйича илғор технологиялар ва хорижий тажрибаларни қамраб олган ҳолда, ушбу соҳада янги ечимларни ривожлантириш учун асос яратади. Ўзбекистон шароитида ҳам бу технологияларни қўллаш орқали энергия самарадорлигини ошириш ва барқарор қурилишни ривожлантириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. This article belongs to the Section Building Materials, and Repair & Renovation. Buildings 2023, 13(3),818; <https://doi.org/10.3390/buildings13030818> <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/3/818>
2. Сивальнева Мариана Николаевна, Фибропенобетон на основе наноструктурированного вяжущего” тема диссертации, 2015, стр. 5-10, 220 стр.
3. Тотурбиев Батырбий Джакаевич, Юсупов Аха Рамазанович, Мамаев Сурхай Ахмедович. Патент РФ № 2098391, С 04 В 38/10, опублик. 1997 г., Патент РФ №2145586, С04В 38/10, опублик. 1999г. <https://findpatent.ru/patent/275/2759255.html>
4. Жианг Донгянг Жианг, Ююан Гао Зипи. Heat insulation concrete and preparation method thereof. Патент: CN112321213A, 2020, Хитой, <https://patents.google.com/patent/CN112321213A/en>
5. S.R.Majidov “Issiqlik izolyatsiyalovchi qurilish materiallarning innovatsion texnologiyasi” nomli darslik.–Т.: 2022, 376 bet.
6. И.Н.Ширинзаде, Н.М.Ахмедов “ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИБРОБЕТОНА”, Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 03 (57) ▪ Часть 4, Март. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.125> 2 1ORCID: 0000-0002-9847-6079.
7. Интернет: Google, Microsoft, <https://www.sciencedirect.com/science/>,